

ESTIMATIVA DA CARGA UMA REPETIÇÃO MÁXIMA POR MEIO DA MASSA CORPORAL EM INDIVÍDUOS TREINADOS E NÃO TREINADOS EM MUSCULAÇÃO

Sílvia Ribeiro Santos Araújo¹
Sandro Rogério Arruda²
Emmanuel Nunes Silva Fortes²
Fabíola Bertú Medeiros³

¹Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Educação Física, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.
²Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Esportes, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
³Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de Educação Física, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil.

² Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Educação Física, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³ Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina/PE, Brasil. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, Brasil.

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi verificar se a partir da massa corporal de jovens é possível estimar a carga máxima para o exercício de supino. Trata-se de um estudo experimental. A amostra da pesquisa foi composta por 39 voluntários do sexo masculino com idade entre 18 e 40 anos e divididos em dois grupos: treinados (n= 20) e não treinados (n=19). Foram considerados treinados os voluntários com no mínimo doze meses de experiência na prática do treinamento de força e regularidade igual ou superior a três vezes semanais e não treinados os voluntários ativos e no máximo seis meses de prática de atividade física com a frequência inferior ou igual a duas vezes por semana. Os resultados obtidos ao comparar a média dos valores de 1 RM entre os grupos, verificou-se diferença significativa, caracterizando assim que o grupo de treinados apresentaram maiores valores do que não treinados no teste de 1-RM. Foram encontradas correlações moderadas e significativas entre 1RM e massa corporal para o grupo treinado e para o grupo não treinado ($r=0,586$; $p=0,015$; $r=0,497$; $p=0,015$, respectivamente), permitindo assim que a massa corporal fosse inserida no modelo de regressão linear simples. Conclui-se que a regressão linear simples mostrou que a massa corporal pode indicar o valor de 1 repetição máxima para os dois grupos. O valor de 1RM previsto não treinados corresponde a: $32,486 + 0,445$ (massa corporal). Já para treinados, o valor de 1 RM previsto corresponde a: $5,787 + 1,3385$ (massa corporal).

Palavras-chave: Atividade Física. Treinamento de Força. Força Máxima.

ESTIMATION OF A MAXIMUM REPETITION BY BODY MASS IN TRAINED AND UNTRAINED INDIVIDUALS IN BODYBUILDING

ABSTRACT

The objective of this study was to verify whether from the body mass of young people it is possible to estimate the maximum load for the supine exercise. This is an experimental study. The study sample consisted of 39 male volunteers aged between 18 and 40 years and divided into two groups: trained (n= 20) and untrained (n=19). Volunteers with at least twelve months of experience in the practice of strength and regularity training equal to or more than three times a week and not trained active volunteers and at most six months of practice of physical activity with the frequency less than or equal to twice a week. The results obtained by comparing the mean values of 1 MRI between the groups showed a significant difference, thus characterizing that the group of trainees presented higher values than those not trained in the 1-MRI test. Moderate and significant correlations were found between 1RM and body mass for the trained group and for the untrained group ($r=0.586$; $p=0.015$; $r=0.497$; $p=0.015$, respectively), thus allowing body mass to be included in the simple linear regression model. It is concluded that simple linear regression showed that body mass can indicate the value of 1 maximum repetition for both groups. The expected 1RM value not trained corresponds to: $32,486 + 0,445$ (body mass). For those trained, the predicted value of 1 MRI corresponds to: $5,787 + 1,3385$ (body mass).

Keywords: Physical Activity. Strength Training. Maximum Force.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais o treinamento de força tornou-se uma das mais populares formas de exercício visando à melhora da aptidão física (PINTO *et al.*, 2012). Ele exerce um relevante papel no condicionamento físico geral, no desempenho esportivo, na reabilitação de lesões e no aumento da massa muscular (PEREIRA; GOMES, 2003). Dentre seus benefícios é possível citar o incremento da força, da potência, do tamanho e da resistência muscular, além de ser também uma possível estratégia na prevenção e tratamento de várias condições patológicas (FLECK; KRAEMER, 2017). Uma das principais adaptações relatadas é o aumento da força muscular, que parece estar relacionada a dois principais fatores: adaptações neurais e hipertrofia (DIAS *et al.*, 2005). No entanto, para alcançar tais benefícios deve-se considerar a individualização do programa de treino, a progressão e a manutenção da sobrecarga, assim como as variáveis agudas do treinamento de força (PINTO *et al.*, 2012).

Tais variáveis são constituídas com base, por exemplo, na seleção e ordem dos exercícios, no número de séries, na intensidade e na velocidade de execução, sendo que todas essas variáveis podem ser influenciadas pela carga utilizada (FLECK; KRAEMER, 2017). O controle dessas variáveis determina o grau de adaptação dos sistemas neuromuscular, neuroendócrino e musculoesquelético (PINTO *et al.*, 2012). Assim, dentre as variáveis, a intensidade é um elemento importante na prescrição do exercício, pois define a magnitude das adaptações induzidas pelo treino, como grau de hipertrofia e desenvolvimento da força muscular, sendo a avaliação do sistema neuromuscular essencial para o desempenho da força (PAES *et al.*, 2017). Desta forma com o grau de hipertrofia, tem o aumento da secção transversa de fibra muscular, consequentemente o aumento volumétrico de um músculo (hipertrofia muscular).

Um dos pré-requisitos para a realização das mais distintas tarefas motoras refere-se à capacidade de desenvolver força muscular (CHAGAS *et al.*, 2012). Nesse sentido, a sua mensuração propicia a obtenção de informações relevantes para uma prescrição otimizada do treinamento e também possibilita o monitoramento do desempenho dessa capacidade. Assim, conforme relatam Pereira e Gomes (2003), em razão da crescente demanda pelo treinamento de força, a busca por parâmetros bem estabelecidos visando uma adequada prescrição dos exercícios, tem incentivado várias pesquisas na área.

Em situações laboratoriais, para a determinação da força muscular, diferentes equipamentos são utilizados, como: eletromiógrafos, dinamômetros e isocinéticos (ABDUL-HAMEED *et al.*, 2012). Porém esses equipamentos são de custo elevado e também necessitam de indivíduos treinados tecnicamente para sua manipulação; assim, distanciam-se de uma intervenção aproximada da realidade (PAES *et al.*, 2017). Neste cenário, existem diversos métodos propostos com a finalidade de avaliar a força muscular, incluindo testes indiretos por meio da utilização de equações preditivas (SOUZA *et al.*, 2013), com a utilização de equipamentos já disponíveis na maioria dos centros de treinamentos.

Diante do exposto, um método alternativo aos laboratoriais, que exigem equipamentos de custos elevados, refere-se ao chamado teste de uma repetição máxima (1RM). Esse teste é considerado de fácil aplicabilidade e baixo custo (PAES *et al.*, 2017), sendo um dos mais empregados para avaliar e mensurar o desempenho da força muscular dinâmica de diferentes grupos musculares (CHAGAS *et al.*, 2012). Nesse teste, a partir da carga máxima levantada podem-se identificar as cargas relativas, definindo a intensidade do exercício, permitindo assim, adaptações e benefícios específicos individualizados (PAES *et al.*, 2017). Contudo, o teste de 1RM exhibe dificuldades em sua aplicação como: o longo tempo de envolvimento para sua realização e determinação da carga inicial do teste. Outro ponto desfavorável à realização desse teste é sua relação com possíveis riscos de lesão, em razão do uso de altas cargas (AMERICO *et al.*, 2011; SIQUEIRA *et al.*, 2002). Devido a isso, alguns estudos buscam relacionar a força máxima dinâmica, no teste de 1 RM, com variáveis antropométricas e repetições com cargas submáximas, visando desenvolver coeficientes e equações de estimativa de força máxima dinâmica para exercícios de força (MARQUES; BRENTANO; KRUEL, 2009), entretanto não diferenciam indivíduos treinados e não treinados em treinamento de força.

Assim sendo, com o intuito de aprimorar a prescrição do treinamento de força, por meio do uso de parâmetros antropométricos, e tendo em vista que as variações no exercício de supino são utilizadas visando o desenvolvimento de potência e força muscular, o presente estudo teve dois objetivos. O primeiro foi determinar equações que estimem a carga correspondente a 1 RM a partir da massa corporal para indivíduos jovens treinados e não treinados. Diante do exposto, a hipótese do presente estudo é de que a massa corporal seria um fator preditivo de carga máxima para supino para ambos os grupos de maneira independente. E como objetivo secundário, foi realizada uma comparação da carga de 1 RM entre os indivíduos treinados e não treinados, com a hipótese de que os indivíduos treinados apresentaram maiores cargas relativas do que os indivíduos não treinados.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma pesquisa de campo de caráter experimental. Os métodos foram descritos na seguinte sequência: cuidados éticos, amostra, delineamento dos procedimentos, instrumentação e análise estatística.

Cuidados éticos

De acordo com a Declaração de Helsinque de 1964, o presente estudo foi realizado dentro dos padrões éticos exigidos, bem como respeitando as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012 e 510/2016). Os voluntários ao iniciar a participação neste projeto, foram informados quais os objetivos e de como iria ocorrer o processo de coletas, e que a participação seria de caráter voluntário.

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso sob o número de parecer CAAE 89208318.5.0000.8124.

Amostra

Participaram do presente estudo 39 voluntários do sexo masculino (idade: $24,54 \pm 5,29$ anos de idade; altura: $176,80 \pm 5,86$ cm; massa: $78,67 \pm 10,67$ kg) que não apresentaram lesão muscular ou cirurgia recente nos membros superiores, tronco e pescoço. Os participantes do estudo foram divididos em dois grupos: treinados ($n=20$) e não treinados ($n=19$). Foram considerados treinados os voluntários com no mínimo doze meses de experiência na prática do treinamento de força em musculação e regularidade igual ou superior a três vezes semanais e não treinados os voluntários ativos e com no máximo seis meses de prática de atividade física e com a frequência inferior ou igual a duas vezes por semana de treino de força em musculação (SIQUEIRA *et al.*, 2002; LACIO *et al.*, 2010).

Inicialmente, os voluntários receberam todas as informações quanto aos objetivos e os procedimentos metodológicos e aqueles que aceitaram participar deram o consentimento por escrito. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local.

39 voluntários foram aptos a participar do estudo, e foram em dois grupos: treinados ($n=20$) e não treinados ($n=19$). Todos os voluntários fizeram e finalizaram o protocolo de intervenção, sendo que todos foram avaliados após o protocolo de intervenção.

Delineamento dos procedimentos

A coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador no Laboratório de Biomecânica do Núcleo de Aptidão Física, Informática, Metabolismo, Esporte e Saúde (Nafimes), nas dependências da Faculdade de Educação Física da UFMT.

Os voluntários selecionados compareceram 2(dois) dias para as sessões dos procedimentos e os indivíduos foram separados em dois grupos (treinados e não treinados), e receberam algumas orientações, dentre elas podemos destacar: não executar exercícios extenuantes por um período de 24h antes da sessão; não ingerir algum tipo de alimentos ou bebidas que poderiam estimular no exercício de supino, bem como não ingerir bebidas alcoólicas por um período de 24h antes da sessão e não estar em jejum.

Primeiro dia

Após concordar em participar da pesquisa, cada voluntário foi informado de como iria ocorrer os procedimentos do presente estudo. Foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que fosse preenchido e assinado. Logo após uma anamnese contendo informações básicas como: nome, idade, tempo de prática de treinamento de força em musculação, se teve alguma lesão ao praticar musculação.

Em seguinte foi realizada as medidas antropométricas: massa corporal (kg) e estatura (cm) dos voluntários, sendo utilizando uma balança com estadiômetro acoplado (Filizola Brasil). A balança com uma precisão de 0,1 kg, e 0,1 cm, respectivamente. Os voluntários foram colocados em posição ortostática, descalços, pés unidos e em paralelo. Também foi perguntado ao voluntário qual a carga utilizada para realização do exercício supino nos treinos da musculação que eles realizam quando praticam o referido exercício.

Segundo dia

Na segunda sessão foi realizado o teste de 1 RM preditivo, predição da carga máxima. O teste foi

realizado no exercício supino livre e o modelo matemático proposto por Brzycki (1993) foi utilizado. Esse modelo permite inferir o 1 RM com adequada acurácia e sem submeter o voluntário a um estresse físico e emocional máximos (AMARANTE; CYRINO; NAKAMURA, 2007); (BRZYCKI, 1993); (LACIO *et al.*, 2010) decorrentes da realização completa do teste. A partir dos resultados da equação de Brzycki (1993) [1] foi definida a carga a ser utilizada como referência para a determinação da equação de predição:

$$1\text{-RM} = 100 * \text{carga rep} / (102.78 - 2.78 * \text{rep}) \quad [1]$$

em que carga rep = valor da carga de execução das repetições, em kg; e rep = número de repetições executadas.

Instrumentação

Para a realização do exercício supino livre, foi utilizado um banco horizontal (banco reto) com duas hastes verticais acopladas para posicionar a barra com a carga a ser levantada. A barra utilizada tinha massa de 10 kg e 1,80 cm de comprimento. Anilhas com massas conhecidas de 1 kg, 5 kg, 10 kg e 20 kg estavam disponíveis para utilização e inserção na barra para o início do teste. Durante o movimento descendente (excêntrico) e ascendente (concêntrico), as mãos empunharam a barra com a distância auto selecionada entre elas, os punhos estavam sempre na posição pronada, e os pés deveriam permanecer em contato com o banco. Um anteparo de borracha de 5 cm de altura e 10 cm de comprimento foi posicionado na posição meso-esternal (medida realizada no ponto médio entre o manúbrio até o processo xifóide) do tronco do voluntário para determinar a transição da fase excêntrica para a fase concêntrica, assim, somente após encostar a barra nesse anteparo é que o voluntário iniciaria o movimento ascendente.

Na anamnese do dia anterior, foi perguntado ao voluntário a carga levantada nos treinos ao realizar o exercício supino, a partir dessa resposta foi acrescentado o valor de 20% (BRZYCKI, 1993). A cada voluntário foi solicitado a realização de 4 séries de 12 repetições completa (excêntrica e concêntrica) a 70% de 1 RM predita no protocolo de Brzycki (1993). Entre as séries foi permitido um intervalo de 2 minutos. Caso o voluntário conseguisse realizar um número maior de 10 repetições, foi dado um intervalo e o teste foi realizado novamente com o acréscimo de mais 10% da carga total por ele levantada (BRZYCKI, 1993). Ao longo do teste, os voluntários receberam incentivo verbal por parte dos pesquisadores. A duração das fases excêntricas e concêntricas do movimento foi autoselecionada, sendo controlada pelos pesquisadores apenas a amplitude do movimento. A carga final do teste foi aquela que o voluntário foi capaz de repetir o número previsto de repetições (entre 7 e 10) com falha concêntrica (BRZYCKI, 1993). A carga final e o número de repetições foram anotados e aplicados na equação de Brzycki (1993) para a determinação da carga de 1 RM.

Análise estatística

Para um melhor entendimento e organização dos métodos estatísticos foi dividido da seguinte forma.

Caracterização da Amostra e das variáveis do presente estudo

Para caracterização da amostra por grupo (idade, estatura, massa corporal, tempo de prática da modalidade, frequência semanal) foram utilizados procedimentos estatísticos descritivos, como a média e desvio padrão. Assim como também foi realizada uma análise descritiva dos valores da carga de 1 RM para ambos os grupos, tanto para os valores absolutos quanto para os valores relativizados. A normalidade e homocedasticidade dos dados foi verificada pelo teste *Shapiro - Wilk* e *Levene*, respectivamente.

O teste T para amostras independentes foi utilizado para verificar possíveis diferenças na carga levantada relativizada pela massa entre indivíduos com diferentes níveis de treinamento.

A correlação de Pearson foi utilizada para determinar a relação entre a carga do 1 RM e a massa corporal dos indivíduos. E posteriormente à correlação, uma regressão linear foi aplicada para a determinação da estimativa da carga de 1RM pela massa corporal dos indivíduos, separadamente para cada grupo.

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no pacote estatístico SPSS versão 24.0 (SPSS Inc.) e foi adotado um nível de significância de 5% ($p < 0.05$).

RESULTADOS

Para um melhor entendimento e organização dos resultados do presente estudo, este capítulo será dividido em 3 subcapítulos. O primeiro deles tratará dos resultados de caracterização da amostra. O segundo subcapítulo tratará sobre a apresenta a análise descritiva da carga de 1 RM relativizada pela massa corporal total (1RM_Rel) estimada pela equação de Brzycki (1993). E por fim, o terceiro subcapítulo refere-se a média e desvio padrão de 1 repetição máxima (RM) estimada, da massa corporal e a equação preditiva da regressão linear simples.

Caracterização da amostra

As características da amostra em relação à idade, estatura, massa corporal, tempo de prática da modalidade, frequência semanal estão mostradas na Tabela 1.

Tabela 1 - Dados descritivos da amostra em média (\pm desvio padrão) n=39.

Variáveis	Média \pm DP
Idade (anos)	24,54 \pm 5,29
Estatura (cm)	176,80 \pm 5,86
Massa (kg)	78,67 \pm 10,67
Tempo de prática (anos)	7 \pm 3
Frequência semanal (dias)	4 \pm 1

Legenda: cm: centímetros; kg: quilograma.

Fonte: elaborada pelos autores.

Análise descritiva da carga de 1 RM relativizada pela massa corporal total (1RM_Rel) estimada pela equação de Brzycki (1993).

A tabela 2, apresenta a análise descritiva da carga de 1 RM relativizada pela massa corporal total (1RM_Rel) estimada pela equação de Brzycki (1993).

Tabela 2 - Análise descritiva e comparação da carga máxima de indivíduos treinados (n = 20) e não treinados (n =19).

Variável		Média	P	d	IC
1RM_Rel	Treinados	1,46*	0,21	3,5	34,84-56,36
	Não treinados	0,86	0,12		

Legenda:1RM_Rel = carga de uma repetição máxima relativizada pela massa corporal; * = Diferença significativa entre os grupos treinados e não treinados ($p < 0,05$); d = tamanho do efeito (d de Cohen); IC = intervalo de confiança.

Fonte: elaborada pelos autores.

Ao comparar a média dos valores de 1 RM entre os grupos, verificou-se diferença significativa, [F(37,30)=6,389; $p=0,01$; EPM=5,31; IC: 34,84-56,36], caracterizando que o grupo de treinados apresentou maiores valores do que não treinados.

Foram encontradas correlações moderadas e significativas entre a carga do 1 RM e a massa corporal para o grupo treinado e para o grupo não treinado (treinado: $r = 0,586$; $p = 0,015$; não treinado: $r = 0,497$; $p = 0,015$), permitindo assim que ela fosse inserida no modelo de regressão linear simples.

Média e desvio padrão de 1 repetição máxima (RM) estimada, da massa corporal e a equação preditiva da regressão linear simples.

Na Tabela 3 estão apresentados o valor da carga de 1 RM, da massa corporal e a equação preditiva

da regressão linear simples para os grupos treinados e não treinados. Além das equações geradas para cada grupo para o exercício supino horizontal.

Tabela 3 - Média e desvio padrão de 1 repetição máxima (RM) estimada, da massa corporal e a equação preditiva da regressão linear simples.

	Treinados (n=20)	Não Treinados (n=19)
RM (kg)	113,50 ± 20,33*	67,98 ± 11,34
Massa (kg)	77,75 ± 8,6	79,00 ± 12,67
Equação	1RM= 5,787 + 1,3385 (massa corporal)	1RM= 32,486 + 0,445 (massa corporal)

Legenda: *p<0,01; EPE: erro padrão da estimativa; EP: erro percentual (média * EPE⁻¹).

Fonte: elaborada pelos autores.

A regressão linear simples mostrou que a massa corporal pode indicar o valor de 1 RM tanto para o grupo de treinados [$F_{(1,18)} = 9,417$; $p < 0,05$; $R^2 = 0,343$] quanto para o grupo não treinado [$F_{(1,17)} = 5,570$; $p < 0,05$; $R^2 = 0,247$]. Em relação às equações geradas (Tabela 3), observa-se que em ambas os EP ficaram abaixo de 10%.

Os valores do erro padrão da estimativa (EPE) e do erro percentual (EP), para avaliação do grau de desvio dos dados individuais ao longo da reta produzida, foram EPE em kg em treinados (20) = 16,92 e não treinados (19) = 10,12. O EP em % em treinados (20) = 6,71 e não treinados (19) = 10,12.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo propor equações que estimem a carga correspondente a 1 RM a partir da massa corporal para indivíduos jovens treinados e não treinados. Foram verificadas equações preditivas significativas para ambos os grupos, havendo assim, evidências suficientes para que a hipótese alternativa do presente estudo não fosse rejeitada.

Os treinamentos de força em musculação ganharam popularidade e além de trazer inúmeros benefícios, houve uma demanda na procura por este método de treinamento, ocasionando um aumento em pesquisas relacionadas ao assunto. Pesquisas essas que buscam métodos de controle mais eficazes e confiáveis, para que os objetivos daqueles que praticam essa modalidade de treino sejam atingidos com segurança e eficiência, respeitando sua individualidade (MARQUES; BRENTANO; KRUEL, 2009). Nessa direção, determinar a carga a ser superada por um indivíduo em determinado exercício auxilia no controle da intensidade de treino e o acompanhamento do ganho de força decorrente do treinamento (MARQUES; BRENTANO; KRUEL, 2009). Entretanto, poucos estudos têm como foco o nível de treinamento e as características antropométricas da população brasileira, nesse contexto, o presente estudo desenvolveu um modelo de predição da carga de 1RM no exercício de supino a partir da massa corporal de jovens treinados e não treinados. Desta forma foi realizado uma sessão com o teste de 1 RM preditivo, predição da carga máxima. O modelo matemático proposto foi utilizado, modelo que nos permite inferir o 1 RM com adequada acurácia e sem submeter o voluntário a um estresse físico e emocional máximos (AMARANTE; CYRINO; NAKAMURA, 2007); (BRZYCKI, 1993); (LACIO *et al.*, 2010) decorrentes da realização completa do teste. A partir dos resultados da equação de Brzycki (1993), que é definida da seguinte forma: $1\text{-RM} = 100 * \text{carga rep} / (102,78 - 2,78 * \text{rep})$, foi definida a carga a ser utilizada como referência para a determinação da equação de predição.

Com relação à diferença na carga de 1 RM_Rel entre os grupos, verificou-se diferença significativa, caracterizando assim, o grupo de treinados apresentaram maiores valores do que não treinados. Deste modo, evidencia-se que uma rotina de treinos planejada de acordo com as recomendações do American College of Sports Medicine (ACSM, 2009) propiciam o desenvolvimento da força, por meio de uma adaptação à sobrecarga (FLECK; KRAEMER, 2017). Alguns fatores, para além do tempo de experiência superior a 12 meses podem ter contribuído para que o grupo treinado tivesse uma maior carga dinâmica levantada. Uma grande quantidade de fibras musculares contráteis ativadas sincronizadas, tem um maior recrutamento de unidades motoras, ocasionando a força total do músculo, que poderia ser uma das razões para esse melhor desempenho. Um outro fator seria o recrutamento necessários da musculatura e seus sinergistas, acarretando a inibição da musculatura antagonistas.

Alguns estudos têm mostrado fracas correlações entre a carga de 1RM e as variáveis antropométricas, sendo considerado o poder de predição de 1RM a partir dessas variáveis muito fraco. Esses resultados não corroboram os resultados do presente estudo, em que os valores de 1 RM a partir do teste submáximo apresentaram valores com correlação bastantes elevados e um baixo EPE 3,1%. (BRZYCKI, 1993).

Em 2008 Brentano e colaboradores, realizaram um estudo com 80 indivíduos, distribuídos em 42 homens e 38 mulheres, todos eram familiarizados com os exercícios envolvidos na pesquisa, bem como com o treinamento de força. No referido estudo foi mensurada a composição corporal de todos e após realizaram os testes de força máxima nos seguintes exercícios: remada alta, extensão de joelhos, supino e rosca de bíceps. Foi observado pelo grupo de pesquisadores uma correlação significativa entre a massa muscular, massa corporal com o desempenho no teste de 1 RM. Vale ressaltar que nessas pesquisas foram utilizadas tarefas diferentes e alguns com mulheres.

No presente estudo com homens jovens, foram encontradas correlações moderadas e significativas entre a carga de 1 RM e massa corporal para o grupo treinado e para o grupo não treinado, permitindo assim que a massa corporal fosse inserida no modelo de predição de 1 RM. A regressão linear simples mostrou que a massa corporal pode indicar o valor de 1 RM tanto para o grupo de treinados quanto para o grupo não treinado, com baixo EP para ambos os grupos. O baixo EP mostra assim que, ambos os modelos de predição de 1 RM obtidos parecem ser robustos com adequada consistência, sendo assim podem ser considerados como uma ferramenta alternativa para a estimativa da carga máxima a ser levantada. Alternativa, pois as variáveis antropométricas mensurada em alguns indivíduos podem ter suas cargas supra ou superestimadas.

Vale ressaltar que o presente estudo se direciona a uma medida de força de membros superiores para uma determinada tarefa (supino horizontal), o que limita a extrapolação das equações para outras tarefas. Outro ponto a ser destacado são as características dos voluntários que são indivíduos jovens, com experiência em treinamento de força em musculação e com diferentes tipos de exposição à tarefa. Dessa forma, as equações preditivas se limitam a população com características similares. O que se mostra evidente é que as equações preditivas obtidas podem ser usadas como ferramentas em potencial para a predição da carga a ser levantada em 1 RM para o exercício supino horizontal em indivíduos com características físicas, antropométricas e nível de experiência similares às descritas no presente estudo.

Por conseguinte, ressalta-se que a intensidade dos exercícios de força pode ser determinada a partir do teste 1RM, onde o emprego de coeficientes específicos de aproximação deste valor facilita e reduz o tempo de execução (FLECK; KRAEMER, 2017). Sendo assim, as equações encontradas no presente estudo poderiam ser utilizadas em centros de treinamento para os diversos públicos que são atendidos diariamente durante seu funcionamento. É sugerido que essa relação seja estabelecida para outros exercícios e/ou grupos musculares, para que o tempo de prescrição do treinamento seja otimizado por treinadores.

CONCLUSÃO

O presente estudo indicou que as equações determinadas para a predição de carga máxima, podem ser empregadas com o objetivo de prever, para o exercício supino reto com barra, o valor de 1 RM com robustez, auxiliando, assim, os profissionais na avaliação e prescrição do treino de força em musculação. Porém, recomenda-se que outros estudos sejam realizados com outras populações, outros grupos musculares e tempos de treino diferentes para verificar a precisão de tais equações.

REFERÊNCIAS

ABDUL-HAMEED, U.; RANGRA, P.; SHAREEF, M.Y.; HUSSAIN, M.E. Reliability of 1-repetition maximum estimation for upper and lower body muscular strength measurement in untrained middle aged type 2 diabetic patients. *Asian J Sports Med*. 2012 Dec;3(4):267-73. Disponível em: doi: <10.5812/asjms.34549>. PMID: 23342225; PMCID: PMC3525823. Acesso em: 17 Out. 2020.

ACSM. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Med Sci Sports Exerc*, v.41, n.3, p.687-708, Mar. 2009.

AMERICO, S.P.F. et al. Utilização do teste de 1-RM na mensuração da razão entre flexores e extensores de joelho em adultos jovens. *Rev Bras Med Esporte*, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 111-114, Apr. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922011000200008&lng=en&nrm=i>. Acesso em: 17 Out. 2020.

AMARANTE, N.M.; CYRINO, E.; NAKAMURA, F.; ROMANZINI, M.; PIANCA, H.; QUEIROGA, M. Validação da equação de Brzycki para a estimativa de 1-RM no exercício supino em banco horizontal. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**. v. 13, n. 1. p. 47-50, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1517-86922007000100011>>. Acesso em: 11 Set 2007. ISSN 1806-9940.

BRZYCKI, M. Strength testing: predicting a one-rep max from repetitions to fatigue. **Journal of Physical Education, Recreation & Dance**. v. 64:1, p.88-90, 1993. Disponível em doi: <10.1080/07303084.1993.10606684>. Acesso em: 02 Dez 2005

CHAGAS, M.H. *et al.* Comparação do desempenho no teste de uma repetição máxima utilizando dois diferentes protocolos. **Rev. Educ. Fís. da UEM**, Maringá, v.23, n.1, 1.Trim, p.97-104, 2012.

FLECK, S.J.; KRAEMER, W.J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. Porto Alegre: Artmed, 4.ed., 2017.

DIAS, R.M.R.; CYRINO, E.S.; SALVADOR, E.P.; NAKAMURA, F.Y.; PINA, F.L.C.; OLIVEIRA, A.R. Impacto de oito semanas de treinamento com pesos sobre a força muscular de homens e mulheres. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, Londrina. v.11, n.04, p.224-228, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1517-86922005000400004>>. Acesso em: 02 Dez 2005. ISSN 1806-9940.

LACIO, M.; DAMASCENO, V.; VIANA, J.; LIMA, J.; REIS, V.; BRITO, J.; FILHO, J. Precisão das equações preditivas de 1-RM em praticantes não competitivos de treino de força. **Motricidade**. 2010, v. 6, n. 3, p. 31-37.

MARQUES, G.C. de O.; BRENTANO, M.A.; KRUEL, L.F.M. Estimativa da força máxima dinâmica através de coeficientes e de análise de regressão linear baseados em parâmetros antropométricos de homens destreinados em força. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 171-181, 2009. DOI: 10.1590/S1807-55092009000200007. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/16720>>. Acesso em: 23 jul. 2021.

SIQUEIRA, C.M. *et al.* Dinamometria isocinética de flexores e extensores de joelho: estudo comparativo entre não atletas, atletas de salto e atletas corredores. **Rev. Hosp. Clin.**, São Paulo, v.57, n.1, p.19-24, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-87812002000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 out. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0041-87812002000100004>

SOUZA, T.M.F. de. *et al.* Carga para a aplicação de testes de 1-RM em exercícios de membros superiores em mulheres jovens treinadas e não treinadas. **Rev. Bras. Ciênc. Esporte**, Florianópolis, v.35, n.3, p.575-586 jul./set. 2013.

PAES, P.P. *et al.* Desempenho no teste de força máxima: comparação entre supino reto com barra e halteres em adultos treinados. **R. bras. Ci. e Mov., Brasília**, v.25, n.3, p.11-17, 2017. Disponível em: <<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/11>> Acesso em: 20 jun. 2019.

PEREIRA, M.I.R.; GOMES, P.S.C. Testes de força e resistência muscular: confiabilidade e predição de uma repetição máxima – Revisão e novas evidências. **RevBrasMed Esporte**, v.9, n.5, p.325-335. Set/Out, 2003.

PINTO, R.S. *et al.* Determinação da carga de treino nos exercícios supino e rosca bíceps em mulheres jovens. **Motriz**, Rio Claro, v.18, n.1, p.22-33. jan./mar. 2012.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/EEFFTO)
Av: Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha
Belo Horizonte/MG – Brasil
31270-910